

INFLUENȚA JURISPRUDENȚEI CURȚII EUROPENE A DREPTURILOR OMULUI LA UN MEDIU SĂNĂTOS ȘI ECHILIBRAT ECOLOGIC

THE INFLUENCE OF THE CASE-LAW OF THE EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS IN A HEALTHY AND ECOLOGICALLY BALANCED ENVIRONMENT

CZU: 341.645(4-672 UE):504.06 <https://doi.org/10.5281/zenodo.7885182>

Mihaela BEJENARI¹

ABSTRACT. *With the subject being addressed, I would like to emphasise once again the contribution that the European Court of Human Rights makes to the development of European environmental law through the judgments it adopts. The work is important because nature raises numerous alarm signals, and compliance with the legislation in force regarding the environment can represent an important step in protecting it.*

Keywords: *European Court of Human Rights, environment, european environmental law.*

REZUMAT. *Prin tema abordată, doresc să evidențiez încă o dată aportul pe care Curtea Europeană a Drepturilor Omului îl aduce la dezvoltarea dreptului european al mediului prin hotărârile pe care aceasta le adoptă. Lucrarea prezintă importanță prin faptul că natura trage numeroase semnale de alarmă, iar respectarea legislației în vigoare privitoare la mediu, poate reprezenta un pas important în protejarea acestuia.*

Cuvinte cheie: *Curtea Europeană a Drepturilor Omului, mediu, dreptul european al mediului..*

„Convenția reprezintă un instrument viu, care trebuie interpretat în lumina condițiilor existente la ora actuală (...) Curtea nu poate decât să fie influențată de evoluțiile și de standardele comun acceptate în politica (...) statelor membre ale Consiliului Europei” [1].

„Convenția trebuie interpretată în sensul garantării unor drepturi concrete și efective, nu teoretice și iluzorii” [2].

Dreptul la un mediu sănătos nu se regăsește în textul Convenției Europene a Drepturilor Omului. Fiind opera Consiliului Europei, al cărui scop principal este garantarea supremației dreptului, Convenția putem spune că „implică” garantarea acestui drept. El este prezent în spiritul Convenției, dincolo de litera sa [3, pag.141].

Astfel, putem releva idea că recunoașterea dreptului la un mediu sănătos este rezultatul îndelungat al schimbărilor intervenite în plan internațional, european și național.

¹ Mihaela BEJENARI, Doctorandă, asistent universitar al Catedrei “Drept privat”, Academia „Ștefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne, ORCID:0000-0002-3118-1225, e-mail: mihaela.bejenari26@gmail.com

În contextul în care dreptul la un mediu sănătos nu este garantat de CEDO, or atingerile aduse mediului neputând fi cauzate direct de încălcarea acestuia, considerăm că poate fi, în schimb, motivul încălcării altor drepturi protejate de Convenție, după cum urmează:

- dreptul la viață (art. 2 din Convenție);
- dreptul la respectarea vieții private și de familie (art. 8 din Convenție);
- dreptul de proprietate (art. 1 Protocolul 1 la Convenție);
- dreptul la liberă exprimare (art. 10 din Convenție);
- dreptul la un proces echitabil (art. 6 din Convenție).

Prin urmare, putem concluziona faptul că, prin conținutul pozitiv ce le-a fost conferit de Curtea Europeană a Drepturilor Omului anumitor drepturi civile și politice este recunoscut dreptul la un mediu sănătos, or asigurarea unei aplicări concrete și efective a dispozițiilor Convenției europene, impune ca statul să adopte măsuri pentru a se asigura că aceste drepturi sunt garantate.

Astfel, putem afirma că dispozițiile Convenției oferă un fundament solid cu privire la încălcarea dreptului la un mediu sănătos. Cu titlu de exemplu, vom prezenta câteva Decizii CEDO, după cum urmează:

Cel mai des invocat motiv în fața Curții, până în prezent, în vederea garantării unui mediu sănătos îl constituie protecția vieții private și a domiciliului, care conform art. 8 din Convenție: „Orice persoană are dreptul la respectarea vieții sale private și de familie, a domiciliului său și a corespondenței sale”.

Prin urmare, în practică sunt întâlnite cazuri în care mediul este cel care „invadează” spațiul privat, prin intermediul perturbărilor din exterior care, afectând domiciliul persoanelor, nemijlocit constituie o amenințare a intimității acestora, or, în alte situații, mediul este poluat efectiv de către oameni.

În legislația României, de exemplu, mediul este definit ca fiind ansamblul de condiții și elemente naturale ale Terrei: aerul, apa, solul, subsolul, aspectele caracteristice ale peisajului, toate straturile atmosferice, toate materiile organice și anorganice, precum și ființele vii, sistemele naturale în interacțiune, cuprinzând elementele enumerate anterior, inclusiv unele valori materiale și spirituale, calitatea vieții și condițiile care pot influența bunăstarea și sănătatea omului [4, art. 1 alin. (2)].

Astfel, în anul 1990 este analizat prin prisma art. 8, primul caz de poluare a mediului care, privea aeroportul Heathrow din apropiere de Londra și doi riverani, domnii Powell și Rayner, al căror domiciliu era deosebit de expus poluării fonice [5]. Curtea a arătat că art. 8 este aplicabil în cazul petenților în măsura în care zgomotul produs de aeronavele de pe aeroportul Heathrow a poate afecta calitatea vieții private [6]. În acest sens, pentru prima dată a fost reflectată ideea că calitatea vieții private a persoanei este afectată prin atingerile aduse domiciliului acesteia.

Dat fiind faptul că, în viziunea Curții, autoritățile britanice au întocmit măsurile necesare pentru atenuarea poluării care viza un interes general, cererea reclamantilor nu a fost admisă de Curte.

În aceeași ordine de idei, însă cu mai multe clarificări, pentru prima dată Curtea a condamnat un stat pentru încălcarea art. 8, pe acest temei: decizia pronunțată în cazul *Lopez Ostra c. Spaniei*, la data de 9 decembrie 1994 [7].

În acest context, familia Lopez-Ostra trăia în orașul Lorca (regiunea Murcia a Spaniei) la o distanță foarte mică (numai 12 m) de o stație de epurare, construită ulterior, stație care recolta apele provenind de la mai multe tăbăcării și care prezenta mai multe disfuncționalități (provocând emanații de gaz, mirosuri insuportabile și mai multe îmbolnăviri).

Cu privire la această situație, Curtea a arătat că „este de la sine înțeles că atingerile grave aduse mediului pot afecta bunăstarea unei persoane și o pot împiedica să se bucure de domiciliul său, afectându-i viața privată și de familie, chiar fără a pune grav în pericol sănătatea persoanelor în cauză” [8].

În aceeași ordine de idei, hotărârea *Moreno Gomez c. Spaniei*, din 16 noiembrie 2004 [9] a subliniat dreptul la respectarea domiciliului. În acest context, obiectul cauzei îl constituie deschiderea unui nou club de noapte în imobilul în care locuia reclamanta, zona fiind considerată saturată acustic din Valencia. Cauza neliniștii nocturne a locuitorilor se datora faptului că autoritățile din Valencia, începând cu anul 1974 acordau autorizații pentru deschiderea de puburi în preajma cartierului menționat mai sus.

În acest sens, Curtea a reținut faptul că depășirea nivelului maxim de zgomot în zonă a fost constatată de mai multe ori de serviciile municipale, astfel încât nu era necesar să pretindă unui locuitor al zonei să probeze ceea ce este deja cunoscut oficial de primărie. Ținând cont de intensitatea poluării sonore, dincolo de nivelul autorizat pe timpul nopții, precum și de faptul că această stare s-a repetat mai mulți ani, Curtea a decis că art. 8 a fost încălcat, menționând că „atingerile aduse dreptului la respectarea domiciliului nu privesc doar încălcările materiale sau fizice, cum ar fi intrarea neautorizată în casa cuiva, ci de asemenea și încălcările imateriale sau corporale, precum zgomotul, emisiile, mirosurile sau alte ingerințe” [10].

Cu privire la rolul creator al Curții Europene a Drepturilor Omului privitor la dreptul mediului, pe lângă cazurile enunțate mai sus, prezentăm și altele, succinct, având același temei, încălcarea art. 8 din Convenție, după cum urmează:

- *Fadeyeva c. Rusiei*, din 9 iunie 2005 [11]. În opinia Curții, calitatea vieții la domiciliu a doamnei Fadeyeva a fost afectată din cauza emisiilor poluante;
- *Giacomelli c. Italiei* [12], unde Curtea a apreciat că autoritățile publice nu și-au respectat obligațiile impuse de legislația internă și au ignorat hotărârile judecătorești;
- *Deés c. Ungariei* [13], a condus la condamnarea Ungariei în baza art. 8;
- *Brândușe c. României* [14]. Curtea a constatat că: „calitatea vieții și bunăstarea persoanei în cauză au fost afectate într-un mod care a adus atingere vieții sale private și care nu a fost doar consecința regimului privativ de libertate”;

- *McGinley și Egan c. Marii Britanii*, din 9 iunie 1998 [15]. Curtea a apreciat că „problema accesului la informații care ar fi putut fie înlătura temerile persoanelor în cauză, fie să le permită să evalueze pericolul la care erau expuse, prezintă o legătură suficient de strânsă cu viața lor privată și de familie”.

- *Kyrtatos c. Greciei*, din 22 mai 2003 [16];

- *Hatton c. Marii Britanii* [17];

În toate cazurile prezentate, Curtea a reținut răspunderea statelor pentru atingeri aduse dreptului la un mediu sănătos, independent de natura publică sau privată a activității criticate. În continuare vom prezenta câteva cazuri, invocând un alt temei fundamental ce vizează înlăturarea atingerilor aduse mediului, reprezentat de art. 2 alin. (1) din Convenție care prevede faptul că „Dreptul la viață al oricărei persoane este protejat prin lege”.

Decizia Öneriyildiz c. Turciei [18] a Curții, privește tragedia cauzată de explozia unui deponu din Istanbul în care și-au pierdut viața 39 de persoane (9 dintre ele fiind rudele petentului). Cu această ocazie, Curtea a afirmat că art. 2 alin. (1) din Convenție nu privește doar cazuri de pierdere a unor vieți care rezultă din utilizarea forței publice, ci implică, de asemenea, obligația pozitivă de a lua toate măsurile necesare pentru a proteja viețile oamenilor.

Astfel, în temeiul art. 1 din Protocolul 1, „Orice persoană fizică sau juridică are dreptul la respectarea bunurilor sale. Nimeni nu poate fi lipsit de proprietatea sa decât pentru cauză de utilitate publică și în condițiile prevăzute de lege și de principiile generale ale dreptului internațional.

Dispozițiile precedente nu aduc atingere dreptului Statelor de a adopta legile pe care le consideră necesare reglementării folosirii bunurilor conform interesului general sau pentru a asigura plata impozitelor ori a altor contribuții, sau a amenzilor”.

Potrivit jurisprudenței CEDO, această dispoziție, care garantează, în esență, dreptul de proprietate, conține trei norme distincte [19]:

- prima enunță principiul respectării bunurilor;

- a doua se referă la privarea de proprietate și o supune anumitor condiții;

- a treia recunoaște că statele contractante au dreptul, printre altele, de a reglementa folosirea bunurilor în conformitate cu interesul general.

Concluzionând cele enunțate, constatăm faptul că prima normă este invocată de victime în vederea protejării dreptului absolut, și anume cel de proprietate atins printr-o poluare a mediului.

Respectiv, a doua și a treia normă le putem privi printr-o altă ipoteză, și anume că mediul aduce atingere drepturilor proprietarilor.

a) Respectarea proprietății. În hotărârea menționată mai sus, *Öneriyildiz c. Turciei*, din 30 noiembrie 2004, Curtea, în Marea Cameră, a reținut ca fundament al sancționării atingerilor aduse mediului o încălcare a art. 1 din Protocolul 1 și a

fost confirmat faptul că autoritățile statului nu au făcut necesarul în vederea protejării intereselor patrimoniale ale reclamantului, or că aceasta reflecta încălcarea unei obligații impuse statului.

Totuși cea mai gravă problemă în această situație a fost faptul că neavând autorizații, barăcile victimelor au fost construite pe un teren ocupat ilegal aparținând Trezoreriei publice. În acest sens, Curtea a concluzionat faptul că ilegalitatea situației petentului a fost compensată de toleranța autorităților pe o perioadă de mai mult de cinci ani, or autoritățile competente în domeniu au recunoscut de facto interesul patrimonial ale reclamantilor pentru a constitui un interes substanțial și, prin urmare, un „bun”, în sensul normei exprimate în art. 1 teza I din Protocolul 1 (o parte dintre judecători temându-se că această hotărâre ar putea afecta libertatea statelor în ceea ce privește dreptul de a demola clădirile ilegal construite).

Temere care s-a dovedit neîntemeiată, raportat la evoluția ulterioară a jurisprudenței: decizia *Antonetto c. Italiei*, din 20 iulie 2000 [20], *Hamer c. Belgiei* [21].

b) Limitarea folosinței unui bun. Limitarea folosinței unui bun în vederea protejării mediului poate rezulta din diferite măsuri administrative, precum:

- modificarea documentelor de urbanism care declară terenul neconstruibil [22];
- interdicția de a construi pe temeiul clasării sitului dată fiind existența unor monumente istorice [23];
- clasificarea terenului drept teren pentru reîmpăduriri [24].

În acest context, vom prezenta câteva cazuri, după cum urmează.

Cazul *Lazaridi c. Greciei* din 13 iulie 2006, Curtea constata legat de clasificarea unui teren în teren pentru reîmpăduriri că „scopul limitărilor impuse reclamantilor, și anume protejarea naturii și a pădurilor, se încadrează în interesul general, în sensul celui de-al doilea alineat al art. 1 din Protocolul adițional” [25].

Ținem să menționăm că, limitarea dreptului de proprietate pentru motive de protecție a mediului uneori contravine activităților cu caracter economic. Cu privire la politicile de mediu ce impun limitări folosinței unei proprietăți, prezentăm hotărârea *Z.A.N.T.E. a Curtii*, din 6 decembrie 2007 [26], legată de o societate comercială ce a achiziționat o insula din Grecia de 300.000 m², pentru a construi aici un complex hotelier. Deși, la data achiziționării, terenul era construibil, caracterul său construibil a fost limitat treptat, pentru ca, în cele din urmă, domeniul să fie clasat drept parc național, pentru a asigura protejarea unei specii de broaște țestoase, conform unui raport de expertiză elaborat de Comisia de petiții a Parlamentului European „care constată existența unor activități pe insulă incompatibile cu motivele pentru care proprietatea companiei reclamante a fost restrânsă prin impunerea unor restricții deosebit de severe asupra operațiunilor sale”.

c) Privarea de proprietate. Atingerile aduse proprietății din motive legate de mediu, pot interveni prin intermediul exproprierii, or limitarea folosinței proprietății să se bazeze pe o lege, legitimă și proporțională.

Astfel, protecția împotriva riscurilor naturale poate justifica încălcări ale dreptului de proprietate mergând până la demolarea forțată a unei locuințe situate într-o zonă de risc de alunecări de teren, cu condiția ca proprietarul ei să fie indemnizat [27].

Art. 6 § 1 teza I prevede privitor la dreptul la un proces echitabil că „orice persoană are dreptul la judecarea cauzei sale în mod echitabil, public și în termen rezonabil, de către o instanță independentă și imparțială, instituită de lege, care va hotărî fie asupra încălcării drepturilor și obligațiilor sale cu caracter civil, fie asupra temeiniciei oricărei acuzații penale îndreptate împotriva sa”.

Potrivit jurisprudenței Curții, pentru ca art. 6 § 1 să devină aplicabil, trebuie, în primul rând, să existe o „contestație” și, pe de altă parte, ca această contestație să aibă ca obiect un „drept” de „natură civilă” ce poate fi apărat în justiție în legislația internă [28].

Cazurile prezentate mai sus și articolele invocate din Convenție i-au permis judecătorului european să se angajeze într-un demers de protejare a dreptului la un mediu sănătos [29], a cărui elaborare în cadrul CEDO este departe a fi încheiată.

Realizând acest studiu minuțios al rolului Curții Europene a Drepturilor Omului cu privire la dreptul mediului în contextul importanței principiilor de dreptul mediului, am concluzionat următoarele:

Pe parcursul evoluției umane, observăm tot mai des evocarea drepturilor omului în vederea realizării protecției mediului și a dezvoltării sustenabile, or lucrurile au evoluat și într-o nouă direcție, odată cu hotărârea *Tătar c. României* [30]. De altfel, primele decizii ale Curții respingeau principiul precauției, în special, în privința centralelor nucleare. Potrivit hotărârii *Tauira* și alți 18 c. Franței (Comisia, 4 decembrie 1995), simpla referire la riscurile inerente utilizării energiei nucleare, atât civile, cât și militare, nu este suficientă pentru a permite reclamanților să se pretindă victimele unei încălcări a Convenției, numeroase activități umane fiind generatoare de risc. Reclamanții trebuie să prezinte indicii rezonabile și convingătoare ale probabilității intervenirii unei încălcări, simplele suspiciuni nefiind suficiente (s. n., FSM) Curtea a făcut aici în mod expres și extensiv referire la principiul precauției, prin raportare la instrumentele Uniunii Europene, care l-au consacrat (în special comunicarea din 2 februarie 2000) și la jurisprudența CJUE, în special cazul *vacii nebune* [31]. Curtea a dedus că „principiul precauției recomandă Statelor să nu întârzie în a lua măsuri efective și proporționale în ceea ce privește prevenirea riscului unor prejudicii grave și ireversibile pentru mediu în absența unei certitudini științifice sau tehnice”.

Referințe bibliografice:

1. Decizia CEDO în cauza Tyrer c. Marii Britanii, 25 aprilie 1978, § 31.
2. Decizia CEDO în cauza McGuinness c. Irlandei, 21 decembrie 2000, § 41.
3. E. Naim-Gesbert, *Droit général de l'environnement*, Lexis Nexis, Paris, 2011. A se vedea și *Manuel sur les droits de l'homme et l'environnement* (2e éd.) (2012).
4. O.U.G. nr. 195/2005.
5. Decizia CEDO, Powell și Rayner c. Marii Britanii, 21 februarie 1990
6. Decizia CEDO, precit. § 40.
7. Decizia CEDO, Lopez-Ostra c. Spaniei, 9 decembrie 1994.
8. Decizia CEDO, Lopez-Ostra c. Spaniei precit., § 51
9. Decizia CEDO, Moreno Gomez c. Spaniei, 16 noiembrie 2004.
10. Decizia CEDO, Moreno Gomez c. Spaniei precit.
11. Decizia CEDO, Fadeyeva c. Rusiei, 9 iunie 2005, § 88.
12. Decizia CEDO, Giacomelli c. Italiei, 2 noiembrie 2006.
13. Decizia CEDO, Deés c. Ungariei, 9 noiembrie 2010.
14. Decizia CEDO, Brândușe c. României, 7 aprilie 2009.
15. Decizia CEDO, McGinley și Egan c. Marii Britanii, 9 iunie 1998.
16. Decizia CEDO, Kyrtatos c. Greciei, 22 mai 2003.
17. Decizia CEDO, Hatton c. Regatului Unit, 8 iulie 2003.
18. Decizia CEDO (Marea Cameră), Öneriyildiz c. Turciei, 30 noiembrie 2004.
19. Decizia CEDO, James și alții c. Regatului Unit, 21 februarie 1986, § 37
20. Decizia CEDO, Antonetto c. Italiei, 20 iulie 2000.
21. Decizia CEDO, Hamer c. Belgiei, 27 noiembrie 2007.
22. Decizia CEDO, Galtieri c. Italiei, 24 ianuarie 2006.
23. Decizia CEDO, Ferme de Fresnoy c. Italiei, 1 decembrie 2005.
24. Decizia CEDO, Koustelidou c. Greciei, 13 septembrie 2003.
25. Decizia CEDO, Lazaridi c. Greciei, 13 iulie 2006
26. Decizia CEDO, Z.A.N.T.E. AE – Marathonisi c. Greciei, 6 decembrie 2007.
27. Decizia CEDO, Amato c. Turciei, 3 mai 2007.
28. Decizia CEDO, Okyay c. Turciei, 12 iulie 2005, § 64.
29. Fr. Sudre, *Drept european și internațional al drepturilor omului*, Ed. Polirom, Iași, 2006; C. Bîrsan, *Convenția europeană a drepturilor omului. Comentariu pe articole*, Vol. I Drepturi și libertăți, Ed. C.H. Beck, București, 2005 sau J.F. Renucci, *Droit européen des droits de l'homme –Contentieux européen*, 4e éd., LGDJ, Paris, 2010.
30. Decizia CEDO din 27 ianuarie 2009.
31. CJUE, 5 mai 1998, Regatul Unit c. Comisiei, Cauza C-180/96.